

ТЕХНИКА ПРАВОПИСАНИЯ ПРИГОВОРА СУДА

Алишаев Собир Турсунбоевич

преподаватель,

кафедра Уголовно-процессуального права

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824764>

Аннотация. Доклад посвящена комплексному анализу техники правописания приговора суда, который является ключевым элементом юридической документации и имеет решающее значение для правовой системы. В работе рассматриваются основные требования к структуре и содержанию приговора, правила и нормы, регулирующие его оформление. Доклад подробно анализирует общепринятые стандарты и выявляет типичные ошибки, которые допускаются при оформлении документов. Особое внимание уделяется языковым и стилистическим аспектам текста приговора, включая выбор лексики, соблюдение грамматических норм и пунктуации.

Ключевые слова: Юридическая документация, оформление приговора, судебная практика, юридический язык, стилистика юридических текстов, грамматика и пунктуация в юридических документах, нормативно-правовые акты, прозрачность правосудия, ошибки в правописании, стандарты документооборота, ясность и точность юридического изложения, улучшение качества юридических текстов, обучение юридической письменности.

Abstract: The report is devoted to a comprehensive analysis of the technique of spelling a court verdict, which is a key element of legal documentation and is crucial for the legal system. The paper considers the basic requirements for the structure and content of the sentence, the rules and regulations governing its execution. The report analyzes in detail the generally accepted standards and identifies typical mistakes that are made when processing documents. Special attention is paid to the linguistic and stylistic aspects of the sentence text, including the choice of vocabulary, observance of grammatical norms and punctuation.

Key words: Legal documentation, execution of a sentence, judicial practice, legal language, stylistics of legal texts, grammar and punctuation in legal documents, normative legal acts, transparency of justice, spelling errors, document management standards, clarity and accuracy of legal presentation, improvement of the quality of legal texts, training in legal writing.

В данном докладе анализируются основные подходы к определению понятия “Технике правописания приговора суда”, раскрывается сущность этого понятия как необходимого метода законотворческой деятельности, что позволяет предложить более точное определение понятия “юридическая техника”.

В докладе также описаны общие правила Уголовно-процессуального кодекса и требования Пленума Верховного суда Республики Узбекистан “О приговоре суда”, принятые при вынесении приговора, аналитическое исследование юридической техники при вынесении приговора, общие проблемы и рекомендации по их решению.

Результатом воли каждого правового государства является то, что отражено в принятых им документах. Правильность, аккуратность и адекватность этих документов является одним из наиболее актуальных вопросов.

Постоянные цели, стоящие перед законотворчеством, достигаются соблюдением правовых методов всеми государствами всех времен.

Такое внимание к технике правописания приговора суда обусловлено тем, что именно правовые конструкции выступают здесь в качестве инструментов, объективно отражающих определенный уровень правового регулирования.

Прежде чем непосредственно обратиться к изучению правовых конструкций, целесообразно уточнить содержание и значение словосочетания “юридическая техника”, а также ответить на вопросы о взаимосвязи этого явления с такими актуальными понятиями, как правотворчество и нормы.

При определении понятия юридической техники необходимо учитывать ряд ее наиболее основных особенностей.

Чтобы прояснить содержание словосочетания “юридическая техника”, мы можем воспользоваться определением в энциклопедическом юридическом словаре, в котором указывается, в частности, что это определенный набор приемов, которые используются для разработки содержания и структуры правовых инструкций государства.

Такие приемы: а) юридическая терминология; б) юридические формализовки; в) методы построения нормативно-правовых актов.

В большом юридическом словаре под юридической техникой понимается совокупность определенных приемов, правил, методов,

которые используются как при разработке содержания и структуры правовых актов, так и при их реализации.

В данном случае к его элементам относятся такие виды, как юридическая терминология, правовые структуры, методы составления юридических документов, судебная техника, а также законодательная техника.

Если мы подойдем к определению этого явления со строго научной точки зрения, то отметим, что юридическая техника не может и не должна толковаться в очень широком или очень узком смысле. Иными словами, она не может сочетаться с содержанием всей науки о праве, с философской и социологической методологией познания права.

Однако это не ограничивается изучением и толкованием юридических терминов. Независимо от того, как определяется право, прежде всего, социальные отношения в обществе и государстве представляют собой совокупность регламентированных норм (правил поведения).

В системе правовых знаний существуют различные подходы к определению места такого явления, как юридическая техника. Изучение этого вопроса поможет прояснить суть юридической техники.

Все существующие подходы к этому вопросу можно объединить в три большие группы:

- 1) чисто практические;
- 2) чисто научные;
- 3) научно-практические (методологические).

Следует отметить, что по своему содержанию юридическая техника состоит из двух элементов:

- а) технические средства;
- б) технические методы.

В области права мы можем включить в технические средства, в частности, юридические формы, терминологию; юридическая техника - методы представления норм, систему обжалования.

Существует три основных типа юридической техники.

1. Он действует как сумма инструментов и техник неосязаемого, технического характера. Средства и методы здесь носят технический характер, поскольку они являются внешними средствами и методами регулирования правового материала. Как и любая техника, они с

одинаковым успехом используются при разработке, исполнении и систематизации многих и самых разных действий.

2. Это выражено в правилах (нормах), в соответствии с которыми оно используется. Они могут быть выражены в нормативных документах, включая специальные инструкции по подготовке и исполнению законопроектов. Это технические и юридические нормы, которые предъявляют определенные требования к законодателю, другим субъектам, соблюдение которых зависит от совершенства актов.

3. Юридические методы материализуются извне. как только средства и методы юридической техники фактически воплощаются в правовых актах, они становятся особенностью данной законодательной системы. Уровень правовой технологии в конкретной стране определяется, прежде всего, фактическим использованием технических средств и методов в законодательстве, правовых актах.

При формировании судебных решений, которые являются одним из правовых актов, судья, безусловно, должен правильно оценить эти ситуации и принять решение, которое будет и законным и понятным всем, как юридически, так и технически.

В этом процессе невозможно без формирования судебных актов в соответствии с нормами права. Это основное содержание правосудия. При составлении идеального судебного приговора от судьи требуется высокий профессиональный опыт.

В зависимости от того, как составлен судебный приговор, зависит позиция судебных органов, и судья выполняет свою общественную функцию в обществе.

Соблюдение требований и правил при составлении судебного приговора свидетельствует об оригинальной культуре юридических документов.

Несмотря на то, что создано множество руководств, пособий и семинаров по подготовке приговоров суда, опыт научных деятелей в этом отношении находится не на высоком уровне.

Так как судебный приговор является важным юридическим документом. Его важность в уголовном судопроизводстве определяет особую ответственность судей за его качество.

Приговор - это решение о невиновности или виновности обвиняемого и его наказании или освобождении от наказания, назначенного судом первой или апелляционной инстанции.

Только по приговору суда лицо может быть признано виновным в совершении преступления или оправдано, с помощью этого судебного решения на осужденного налагается наказание.

В случаях, типичных для вынесения судебного приговора, мы можем включить:

- точность слов (использование терминов, объяснение);
- * объективность выводов (всестороннее рассмотрение и оценка фактов);
- * законность;
- * соответствие решений, принятых судом, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу Республики Узбекистан;
- * формальность (передача информации с помощью разрешенных на работе эмоциональных средств);
- * грамотность (соблюдение правил орфографии и пунктуации, соблюдение лексических и других норм);
- формализация (использование общепринятых форм, соблюдение установленной структуры).

Была проанализирована структура этого юридического документа (наличие всех необходимых компонентов, соблюдение правил формирования) и их лингвистическое оформление.

В настоящее время, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, существуют требования к составлению приговора, то есть к его частям.

Он не помещается в определенную форму. Кроме того, отсутствуют требования к написанию судебного приговора по установленным формам.

Причиной этого является умение специалистов в различных судах составлять судебные приговоры, основываясь на общих правилах, по которым они формируют, а остальные части составляются основываясь на собственном опыте.

Компьютеризация или цифровизация рабочего процесса также сыграла свою роль – все решения и протоколы выполнялись с использованием текстового редактора Word, поэтому необходимость в бумажной версии бланка отпала.

В связи с этим налицо существует нарушение единообразия в оформлении исследуемых юридических действий.

Имеет огромное значение при составлении приговора:

1) шрифт стандартный - Times New Roman, но Кегель (размер шрифта) либо 12, либо 14;

2) основной текст расположен в одних случаях по ширине, в других - слева;

3) написание информации о составе суда (в полном пункте или на слева) в разных формах;

4) в некоторых предложениях выбор шрифта (заглавные буквы, полужирный шрифт, курсивная форма, подчеркнутый), например фамилия, имя и отчество подсудимого, характеризующие слова, оперативные решения (приговор, определение);

5) каждое подтверждение вины обвиняемого при предоставлении доказательств должно указываться с нового пункта, что не всегда соблюдается.

Тем не менее, в электронных вариантах судебных приговоров некоторые требования уголовно-процессуального кодекса толкуются по-разному, например, если время и место в одном предложении указаны отдельно вверху, то в одном предложении это указано внутри текста, в одном состав суда начинается с отдельным абзацем, иногда подсудимый указан перед защитником, а иногда после.

В связи с этим работникам судебной системы следует рекомендовать разработать стандартную форму судебного решения в электронном виде, в которой указан состав суда и основные компоненты юридического документа, учитывающего соответствие текста документа общепринятым нормам, применимым к данному тип документа.

В научных и практических комментариях к уголовно-процессуальному кодексу при анализе предложения с точки зрения языкового оформления выясняется, что имеются случаи “неправильных формул, неуместных сокращений и использования неподходящих слов для официальных документов”.

В этих случаях при необходимости следует пояснить специальные юридические термины и выражения. Многие термины, конечно, определяются с использованием аббревиатуры, например “кража”, то есть тайное расхищение чужого имущества, “мошенничество”, то есть обманный путь приобретения чужого имущества или права на чужую собственность путем злоупотребления доверием. Часто такие пояснения утяжеляют текст, делая его неудобным, что затрудняет восприятие. Поэтому хорошо бы сохранить в памяти этих знакомых персонажей. При

использовании сложных предложений часто нарушаются правила пунктуации (однородные члены в предложении не выделяются). Такие ошибки приводят к нарушению смысла, нарушают согласие между членами предложения.

Невозможно иметь возможность готовить юридические документы (включая судебные приговоры), используя только Уголовно-процессуальный кодекс. Поэтому в постановление Пленума "О судебном приговоре" Верховного Суда Республики Узбекистан будет целесообразно добавить пояснения для устранения этих недостатков. Использование руководств, посвященных специфике определенных юридических действий, безусловно, поможет, но не может ограничиваться работой, которая не сочетается с существующими, едиными учебными материалами.

На наш взгляд, для решения рассмотренных проблем необходимо ввести дополнительный учебный курс профессиональной коммуникации, состоящий из "узбекского языка и культуры речи", "навыков написания приговоров" и других гуманитарных дисциплин.

Рассматривая элементы, цели и задачи "Техника правописания приговора суда", мы осознаем деятельность субъекта правотворчества по формированию юридического документа.

Список источников:

1. Алишаев, С. Т. "Одил судловнинг якуни хужжати сифатида хукм." E Conference Zone. 2022.
2. Bazarova, Dildora. "Presumption of Innocence-A Criminal Procedural Guarantee as A Component of the System." Middle European Scientific Bulletin 14 (2021).
3. Научная статья "Реализация принципа свободы оценки доказательств при вынесении приговора" Черакшевой А. А. и Шигуровой Е. И., журнал "Ogarev-online". 2020.
4. Учебник "Юридическая техника" издательства Проспект, 2021.
5. Davronov, A. R. "TACTICS FOR THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CYBERCRIME." Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka 2.3 (2022).
5. Khamitovna, K. M., et al. "Evaluation of the results of judicial computer and technical expertises by the investigators and the court." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.6 (2020): 2662-2674.

